

T3-05

IMPACTO DEL NIVEL Y EL GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA “SAN LUIS GONZAGA”, ICA-2022

Antonio Floriestan Hernández Castillo, Martín Hamilton Wilson Huamanchumo & Javier Eduardo Hernández Muñante

Facultad de Ingeniería Civil. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.
antonio.hernandez@unica.edu.pe

Objetivo: evaluar el impacto del nivel y el grado de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones existentes en la ciudad universitaria “San Luis Gonzaga”, Ica-2022. **Método:** se consideró para el impacto de nivel de riesgo sísmico las tablas del CENEPRED, historial sísmico de INGEMMET y las características generales de la sismicidad en el Perú del Centro Nacional de Datos Geofísicos del IGP. En el caso de la vulnerabilidad sísmica se refirió a la Norma Peruana E.030 Diseño Sismo-Resistente. **Resultados:** el área estudiada presentó un nivel de riesgo sísmico muy alto: 0.265, dentro del rango de $0.26 \leq R \leq 0.503$ de nivel de peligrosidad sísmica. El nivel de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones determinó: Zona Norte, nivel de vulnerabilidad sísmica de 0.053 de edificaciones de categoría “A” y sistema estructural dual de 3 pisos. Zona Centro nivel de vulnerabilidad sísmica de 0.065 edificaciones de categoría “A” y sistema estructural dual de 2 pisos. Zona Sur nivel de vulnerabilidad sísmica de 0.065 edificaciones de categoría “A” y sistema estructural dual de 3 pisos. **Discusión:** el nivel de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones está en el rango de $0.035 < R < 0.068$, presentando un grado de vulnerabilidad baja. El daño que sufre una estructura depende del diseño estructural, de las características constructivas y de la magnitud del sismo. La zonificación geotécnica realizada definió los perfiles estratigráficos de suelo, correspondiendo a la zona un Perfil de suelo Tipo S2. **Conclusiones:** el 100% de las edificaciones presentaron un sistema estructural dual, combinación de pórticos y muros de albañilería confinada, diseñadas y construidas con asesoría profesional. Se define que se han construido controlando el riesgo de vulnerabilidad.

Palabras clave: edificaciones, microzonificación sísmica, vulnerabilidad

Doi: 10.5281/zenodo.7977956

